

Перегуда Ю. А.

Доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри глобальної економіки,
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Заступник завідувача кафедри організація туристичної діяльності,
професор кафедри організації туристичної діяльності Навчально-
наукового інституту управління, економіки та бізнесу
Міжрегіональної Академії управління персоналом
Електронна пошта: julilla.pereguda@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1434-2509>

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: D02, D23
SECTION Economic Економіка

Анотація. У статті досліджено інституційні механізми забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України рослинницького профілю в умовах воєнного стану. Сталий розвиток розглянуто як здатність аграрних підприємств підтримувати безперервність виробництва, зберігати експортну спроможність, адаптуватися до воєнних ризиків і формувати передумови для відновлення на основі узгодженої системи інституційної підтримки. Методологічну основу дослідження становить поєднання інституційного, структурно-функціонального, порівняльного, графічного та економіко-статистичного підходів. Інформаційну базу формують офіційні дані Державної служби статистики України, матеріали Світового банку, USDA FAS, FAO, а також нормативно-правові акти України та Європейського Союзу. У роботі систематизовано ключові загрози для рослинницьких аграрних підприємств, які охоплюють безпекову, логістично-експортну, фінансову, інституційну, екологічну та технологічну площини. Запропоновано авторську інституційну архітектуру підтримки, що поєднує нормативно-правовий, фінансово-кредитний, експортно-логістичний, інноваційно-дорадчий, безпеково-відновлювальний та еколого-ресурсний блоки. SWOT-аналіз засвідчив, що сильні сторони рослинницького сегмента мають переважно природно-ресурсний, виробничий та адаптаційний характер, тоді як ключові обмеження зосереджені у логістичній, фінансовій та безпековій площинах. Кількісний блок, побудований на річних агрегатах за маркетинговими роками 2019/20–2025/26, має пошуковий характер і використовується для ілюстрації того, що в умовах війни динаміка експорту визначається сукупною дією цінових, виробничих, логістичних та інституційних чинників. Обґрунтовано, що результативність інституційного забезпечення визначається узгодженістю фінансових, логістичних, відновлювальних, дорадчих та еколого-ресурсних механізмів у межах цілісної системи підтримки аграрних підприємств.

Ключові слова: сталий розвиток, аграрні підприємства, інституційне забезпечення, воєнний стан, рослинництво, експортна стійкість, конкурентоспроможність, SWOT-аналіз, аграрний експорт, логістика, переробка, євроінтеграція, конкурентоспроможність.

Abstract. The article examines institutional mechanisms for ensuring the sustainable development of Ukrainian agrarian enterprises focused on crop production under martial law. Sustainable development is defined as the capacity to maintain production continuity, preserve export capability, adapt to war-related risks, and create conditions for recovery through a coordinated system of institutional support. The methodological framework combines institutional, structural-functional, comparative, graphical, and economic-statistical approaches. The study draws on official data from the State Statistics Service of Ukraine, World Bank materials, USDA FAS datasets, FAO indicators, and the legal and policy framework of Ukraine and the European Union. The paper systematizes the key threats faced by crop-oriented agrarian enterprises across security, export-logistics, financial, institutional, ecological, and technological dimensions. It proposes an institutional architecture of support consisting of six interrelated blocks: regulatory, financial and credit, export and logistics, innovation and advisory, security and recovery, and ecological-resource. The SWOT analysis shows that the strengths of the crop segment are primarily resource-based, production-related, and adaptive, whereas its main constraints are concentrated in logistics, finance, and security. The quantitative section, based on annual aggregates for the 2019/20–2025/26 marketing years, has an exploratory character and is used to illustrate that wartime export dynamics are shaped by the combined action of price, production, logistical, and institutional factors. The article argues that the effectiveness of institutional support depends not on a single instrument but on the coordination of financial, logistical, recovery, advisory, and ecological-resource mechanisms within an integrated support system for agrarian enterprises.

Keywords: sustainable development, agricultural enterprises, institutional support, martial law, crop production, export sustainability, competitiveness, SWOT analysis, agricultural exports, logistics, processing, European integration, competitiveness.

Вступ. Повномасштабна війна радикально змінила умови функціонування аграрних підприємств України та перевела питання їх розвитку у площину стійкості до шоків, керованості логістичних потоків, відновлювальної спроможності та якості інституційної підтримки. Для підприємств рослинницького профілю проблема має особливу гостроту, оскільки їх виробнича й комерційна результативність безпосередньо залежить від доступу до земельних ресурсів, безпеки проведення польових робіт, стану елеваторної і транспортної інфраструктури, можливості експорту та стабільності каналів збуту. За оновленою оцінкою Ukraine: Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5), станом на грудень 2025 р. пошкодження аграрного сектору України сягнули 12,1 млрд дол. США, втрати – 78,0 млрд дол. США, а потреби у відновленні та реконструкції – 55,3 млрд дол. США; при цьому втрати пов'язані, зокрема, зі скороченням виробництва, незбираними врожайми, підвищенням виробничих витрат і зниженням цін виробника внаслідок тривалих порушень експортної логістики [1]. За таких умов сталий розвиток аграрних підприємств доцільно трактувати як здатність підтримувати безперервність виробництва, зберігати експортну спроможність, адаптуватися до воєнних ризиків і забезпечувати відновлення на основі дієвих інституційних механізмів. На рівні державної політики така рамка нині формалізується, зокрема, через Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року, що закріплює довгострокові орієнтири модернізації сектору, підвищення його конкурентоспроможності та зміцнення інституційної спроможності [2]. За таких умов актуалізується потреба в цілісній аналітичній рамці, яка б поєднувала діагностику воєнних загроз, інституційні механізми реагування, оцінку внутрішніх і зовнішніх чинників стійкості та аналіз експортної динаміки рослинницького сегмента.

Огляд літературних джерел. Новітній корпус досліджень за темою доцільно структурувати за трьома аналітичними кластерами. Перший охоплює праці, у яких сталий розвиток аграрного сектору розглядається через інституційні механізми, координацію державної політики, євроінтеграційні

рамки та організаційні форми підтримки. Степаненко [3] систематизує складові інституційного забезпечення сталого розвитку агробізнесу та відносить до них нормативно-правове регулювання, фінансову підтримку, інноваційно-технологічний потенціал, дорадчо-інформаційний супровід і внутрішньокорпоративні механізми впровадження цілей сталого розвитку. Лема, Матковський, Коваль, Сярий [4] зміщують акцент на рівень аграрного підприємства й показують, що перехід до моделі сталого розвитку визначається поєднанням ресурсних, правових, соціальних та управлінських умов. Ер'явец, Рац, Бертолоцці-Каредіо [5] розглядають стратегічні плани Спільної аграрної політики як інструмент доказово обґрунтованого формування аграрної політики, тоді як Гедмінайте-Раудоне, Симонайтіте, Ланкаускене [6] доводять, що результативність таких механізмів значною мірою залежить від реального залучення зацікавлених сторін до розроблення та погодження інтервенцій.

Другий кластер формують дослідження стійкості агропродовольчих ланцюгів, конкурентоспроможності та адаптації до зовнішніх шоків. Корал і Мітгьофер [7] обґрунтовують, що стійкість агропродовольчого ланцюга формується внаслідок накопичення інноваційних практик, організаційного навчання та здатності акторів швидко перебудовувати координацію. Ван Мейл, Бартелінгс, ван Беркюм, Цуй, Крісткова, ван Зейст [8] показують, що війна між Росією та Україною вийшла далеко за межі локального шоку й трансформувала продовольчу доступність, цінові співвідношення та параметри сталості продовольчих систем у міжнародному масштабі. Мрочек, Кіфоренко, Олех [9] розглядають конкурентоспроможність аграрного сектору України через інвестиційний вимір і акцентують на ролі капіталу з країн ЄС у підтриманні функціонування та відновлення сектора в умовах війни.

Третій кластер становлять праці, присвячені війні як фактору трансформації аграрного сектору України. Скидан, Данкевич, Гарретт, Німко [10] на матеріалі фермерських господарств показують, що війна впливає на аграрне виробництво не лише через прямі втрати, а й через зміну умов прибутковості, доступу до ресурсів і загальної економічної передбачуваності. Бондаренко [11] аналізує структурну трансформацію українського аграрного експорту під дією військової агресії та акцентує на адаптаційних механізмах зовнішньоекономічної діяльності. Куцмус, Зінчук, Усюк, Прокопчук, Паламарчук [12] розглядають воєнний вплив уже на рівні світової агропродовольчої торгівлі та показують, що порушення українських експортних потоків швидко переходять у глобальні дисбаланси ринку. Дайнінгер, Алі, Фан [13] фіксують на мікрорівні погіршення продуктивності, прибутковості та грошових потоків малих і середніх виробників, а Куссуль, Шелестов, Яйлимов, Яйлимова, Лемуан, Дайнінгер [14] демонструють, що воєнний вплив уже набув просторово вимірюваного характеру через скорочення посівних площ, покидання земель і структурні зміни землекористування, зафіксовані супутниковими даними.

Сучасна література ґрунтовно висвітлює окремі складові проблеми: інституційне проектування аграрної політики, засади сталого розвитку аграрних підприємств, механізми стійкості агропродовольчих ланцюгів, а також вплив війни на виробництво, експорт, інвестиції та землекористування. Проте ці напрями здебільшого розгортаються ізольовано: інституційні механізми аналізуються без достатньої прив'язки до логістично-експортної стійкості, а воєнні втрати та адаптаційні реакції – без зведення їх у цілісну модель забезпечення сталого розвитку підприємств рослинницького профілю. Унаслідок цього недостатньо опрацьованим залишається питання, яким чином нормативні, фінансові, логістичні, відновлювальні, дорадчі та еколого-ресурсні інструменти мають взаємодіяти в єдиній системі підтримки, здатній одночасно зменшувати воєнну вразливість, утримувати експортну спроможність і формувати передумови для післякризового відновлення. Виявлена прогалина і визначає предметний фокус статті.

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні цілісної системи інституційного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України рослинницького профілю в умовах воєнного стану та у виявленні її зв'язку з підтриманням експортної спроможності й конкурентоспроможності галузі. Для досягнення цієї мети у статті: систематизовано ключові загрози

функціонуванню рослинницьких аграрних підприємств у воєнних умовах; узагальнено інституційні механізми їх підтримки в межах інтегрованої архітектури; проведено SWOT-аналіз рослинницького сегмента аграрної галузі України; здійснено пошукову кількісну ілюстрацію окремих параметрів експортної стійкості на основі річних агрегатів; сформульовано прикладні висновки щодо пріоритетів удосконалення інституційного забезпечення.

Методи та матеріали. Методологічну основу дослідження становить поєднання інституційного, структурно-функціонального, порівняльного, графічного та економіко-статистичного підходів. Інституційний підхід використано для систематизації нормативних, фінансових, організаційних і відновлювальних механізмів підтримки аграрних підприємств у воєнних умовах. Структурно-функціональний підхід дав змогу простежити зв'язок між воєнними загрозами, інструментами реагування та очікуваними результатами для рослинницького сегмента. Порівняльний підхід застосовано для співвіднесення українських механізмів підтримки з ширшими європейськими орієнтирами аграрної політики. Графічні та табличні методи використано для узагальнення загроз, побудови інституційної архітектури підтримки, SWOT-матриці та ілюстрації часової динаміки експорту зернового ядра рослинницького сегмента. Економіко-статистичний блок має допоміжний, пошуковий характер і використовується для кількісної ілюстрації зв'язку між окремими зовнішньоціновими, логістичними та інституційними чинниками й експортною динамікою у 2019/20–2025/26 маркетингових роках. Інформаційну базу дослідження становлять офіційні дані Державної служби статистики України, аналітичні та оціночні матеріали Світового банку, база USDA FAS, цінові індикатори FAO, а також нормативно-правові акти України та Європейського Союзу, що визначають сучасні підходи до інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору.

Результати та обговорення. Для аграрних підприємств рослинницького профілю воєнний вплив проявляється через руйнування техніки, потужностей зберігання і транспортно-логістичної інфраструктури, втрату частини врожаю, зростання виробничих витрат і погіршення цінових умов реалізації продукції внаслідок порушення експортних маршрутів [1; 10; 11; 13]. Така структура пошкоджень і втрат зумовлює необхідність розглядати виклики для рослинництва як взаємопов'язану систему безпекових, логістично-експортних, фінансових, інституційних, екологічних та технологічних загроз.

Першочерговими для рослинницьких підприємств є безпекові та логістично-експортні загрози. Йдеться про мінування і забруднення сільськогосподарських земель, обстріли виробничої, складської та транспортної інфраструктури, а також про порушення функціонування традиційних морських маршрутів експорту і перевантаження альтернативних шляхів перевезення [14; 15]. Для рослинництва така група ризиків має системний характер, оскільки поєднує обмеження доступу до земельних ресурсів, втрати врожаю, затримки у вивезенні продукції та підвищення витрат на транспортування. За цих умов скорочення аграрного експорту з України виходить за межі галузевої проблематики й позначається на продовольчих ринках, цінових співвідношеннях і стабільності постачання на глобальному рівні [12; 16].

Наступний контур ризиків пов'язаний із фінансовим забезпеченням виробництва. В умовах війни аграрні підприємства зіштовхуються з дефіцитом оборотного капіталу та обмеженою доступністю страхового захисту, оскільки ринок сільськогосподарського страхування в Україні залишається недостатньо розвиненим і не забезпечує повноцінного покриття воєнних та виробничих ризиків [17]. Одночасно посилюється залежність виробників від державних програм пільгового фінансування, а стабільність кредитної підтримки стає критичною передумовою збереження виробничої діяльності, проведення посівної кампанії та підтримання продовольчої безпеки [18].

Окрему групу становлять інституційні загрози, пов'язані з фрагментарністю, нерівномірною результативністю та обмеженою адаптованістю механізмів підтримки до реальних умов воєнного часу. Аналіз чинних програм засвідчує, що, попри наявність інструментів фінансової та організаційної допомоги, їхня ефективність суттєво залежить від адресності, доступності та узгодженості з потребами різних груп виробників [19]. Критичного значення набувають такі

елементи державної підтримки, як поєднання пільгового кредитування зі страхуванням ризиків, компенсаційні механізми для інвестиційного відновлення, прозоре адміністрування допомоги та чітка пріоритизація заходів для вразливих груп господарств. Дані компоненти є визначальними в концептуальних моделях підтримки сільського господарства, апробованих у країнах ЄС, США, Канаді та Новій Зеландії, і становлять практичний орієнтир для вдосконалення української системи інституційного забезпечення [20].

Довгостроковий характер для рослинницьких підприємств мають екологічні загрози. Бойові дії спричиняють механічну, фізичну та хімічну деградацію ґрунтів, їх забруднення та порушення природних процесів відновлення родючості [21]. Особливо чутливими є українські чорноземи, для яких воєнний вплив означає порушення засад сталого управління ґрунтами та потребу в спеціальних заходах моніторингу, рекультивації й відновлення продуктивного потенціалу земель [22]. Додатковим чинником ризику стало руйнування зрошувальної інфраструктури після знищення Каховської ГЕС, що посилює водний дефіцит на півдні України й створило довгострокові обмеження для вирощування культур, залежних від зрошення [23].

Ще один вимір загроз пов'язаний із технологічним та інвестиційним виснаженням галузі. Війна стримує інвестиційну активність, відкладає модернізацію виробництва, ускладнює оновлення машинно-тракторного парку та посилює проблеми забезпечення паливом, добривами й іншими матеріально-технічними ресурсами [24], що у сукупності знижує врожайність, підвищує собівартість продукції та звужує можливості збереження конкурентоспроможності у середньо- і довгостроковій перспективі.

Виклики для аграрних підприємств рослинницького профілю формують не набір ізольованих ризиків, а систему взаємопосилювальних обмежень. Безпекові загрози підвищують логістичні витрати, фінансові труднощі стримують технологічне оновлення, екологічні пошкодження зменшують виробничий потенціал, а інституційні дисбаланси послаблюють результативність антикризового реагування. Виникає системна пастка, за якої часткове розв'язання однієї проблеми не забезпечує стійкого ефекту без одночасного усунення суміжних обмежень. За таких умов інституційне забезпечення сталого розвитку постає як цілісна архітектура взаємодоповнювальних механізмів. На рис. 1 подано авторську схему інституційного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України рослинницького профілю в умовах воєнного стану.

Запропонована інституційна архітектура відображає сталий розвиток аграрних підприємств рослинницького профілю як результат скоординованої дії кількох взаємопов'язаних механізмів. Нормативно-правовий блок задає стратегічну рамку трансформації сектора та його наближення до європейських регуляторних підходів. Фінансово-кредитний блок забезпечує підтримання ліквідності, проведення виробничого циклу та часткове інвестиційне відновлення. Експортно-логістичний блок відповідає за збереження каналів збуту та зменшення зовнішньоторговельної вразливості. Інноваційно-дорадчий блок пов'язаний із поширенням адаптаційних виробничих рішень, цифрових сервісів та практик господарювання в умовах високої невизначеності. Безпеково-відновлювальний блок охоплює розмінування, адресну підтримку виробників і механізми відновлення господарської діяльності на постраждалих територіях. Еколого-ресурсний блок концентрує заходи, пов'язані з відновленням ґрунтового та водного потенціалу, ресурсоефективністю і довгостроковою продуктивністю земель. У такій конфігурації схема виконує не ілюстративну, а аналітичну функцію: вона показує, що конкурентоспроможність, експортна стійкість, адаптивність і довгострокова життєздатність рослинницького сегмента залежать від координації цих механізмів, а не від домінування будь-якого одного інструменту.

Рис.

1. Інституційна архітектура забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах воєнного стану

Джерело: розроблено автором

Після діагностики ключових загроз і побудови авторської схеми інституційного забезпечення доцільно узагальнити внутрішні та зовнішні чинники, що визначають можливості сталого розвитку рослинницького сегмента аграрної галузі України. У цьому дослідженні SWOT-аналіз використано для співвіднесення наявного ресурсного, виробничого та організаційного потенціалу галузі з воєнними обмеженнями, інституційними можливостями адаптації та зовнішніми ризиками [2; 10-24]. Такий підхід дає змогу відокремити внутрішні сильні і слабкі сторони рослинницького сегмента від зовнішніх можливостей і загроз та, відповідно, конкретизувати напрями інституційного забезпечення, узагальнені на рис. 1.

Наведена матриця показує, що потенціал рослинницького сегмента спирається насамперед на земельно-ресурсну базу, накопичений виробничо-експортний досвід та адаптаційну спроможність підприємств, тоді як головні обмеження формуються у логістичній, фінансовій, дорадчій та безпековій площинах. Інституційне забезпечення сталого розвитку має бути спрямоване не лише на компенсацію втрат, а й на зниження структурної вразливості галузі: розширення доступу до фінансових ресурсів, посилення стійкості експортних маршрутів, підтримку технологічного оновлення, розвиток дорадчої інфраструктури та відновлення природно-ресурсної основи виробництва.

Таблиця 1

SWOT-матриця аграрної галузі України в умовах воєнного стану

	Позитивні чинники	Негативні чинники
Внутрішнє середовище	Сильні сторони: високоякісна земельно-ресурсна база, насамперед потенціал родючих ґрунтів; накопичений досвід виробництва й експорту зернових та олійних культур; адаптивність підприємств до зміни маршрутів збуту й організації виробничого процесу; наявність цифрових інструментів адміністрування підтримки та взаємодії з виробниками; збережені виробничо-технологічні компетенції середніх і великих підприємств	Слабкі сторони: логістична вразливість і залежність від стабільності зовнішніх маршрутів експорту; асиметричний доступ до кредитних ресурсів, страхового захисту та програм відновлення; недостатня розвиненість дорадчої інфраструктури й систем поширення прикладних знань; регіональна нерівномірність безпекових умов господарювання; висока чутливість до зношеності техніки, дефіциту добрив, пального та інвестиційних ресурсів
Зовнішнє середовище	Можливості: реалізація Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій до 2030 року; інституційне наближення до підходів Спільної аграрної політики ЄС; розвиток мереж аграрних знань та інновацій, дорадчих і цифрових сервісів; використання грантових, кредитних і компенсаційних механізмів для відновлення виробництва; перехід до продукції з вищою доданою вартістю, глибокої переробки та диверсифікованих каналів реалізації	Загрози: мінування сільськогосподарських земель і тривале забруднення територій; обстріли портової, складської та транспортної інфраструктури; нестабільність експортної логістики і висока вартість альтернативних маршрутів; цінова волатильність на світових аграрних ринках; кліматичні ризики, деградація ґрунтів і водний дефіцит; обмежений фінансовий простір держави та затягування воєнних ризиків

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 5; 6; 10–24]

Для кількісної ілюстрації експортної динаміки зернового ядра рослинницького сегмента використано компакту регресійну специфікацію на основі річних агрегатів за маркетинговими роками 2019/20–2025/26. Залежною змінною визначено сумарний обсяг експорту пшениці, ячменю та кукурудзи з України. Вихідні ряди сформовано за таблицями Production, Supply and Distribution USDA FAS/Київ, а цінову змінну – за офіційним масивом FAO Food Price Index [25–29]. Оскільки кількість спостережень є обмеженою, а логістичні зміни й інституційні заходи підтримки в післяшоковий період реалізовувалися майже синхронно, цей блок не може розглядатися як повноцінна емпірична перевірка причинних зв'язків. Його призначення полягає у компактному аналітичному наближенні до питання, як у воєнних умовах співдіють зовнішньоцінові фактори, воєнний шок і посткризовий інституційно-логістичний режим. З цією метою використано композиційний індикатор SUPPORTLOG_t, який відображає поєднану дію українського тимчасового морського коридору, маршрутів солідарності ЄС, пільгового кредитування та цифрових каналів доступу до програм підтримки через Державний аграрний реєстр [2; 19; 20; 30–31]. Змінна WARSHOCK_t дорівнює 1 для МР2022/23, коли експорт формувався під безпосереднім впливом воєнного шоку та аварійної перебудови логістики [27; 30].

$$\ln(EXPORT_t) = \beta_0 + \beta_1 \ln(PRICE_t) + \beta_2 SUPPORTLOG_t + \beta_3 WARSHOCK_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

де $EXPORT_t$ – сумарний експорт пшениці, ячменю та кукурудзи, млн т; $PRICE_t$ – річне середнє індексу цін FAO на зернові; $SUPPORTLOG_t$ – композиційний індикатор посткризового інституційно-логістичного режиму; $WARSHOCK_t$ – фіктивна змінна воєнного шоку.

Через різні початки маркетингових років у PSD-таблицях USDA для окремих культур агрегування проведено за стартовим роком відповідного маркетингового циклу; тому одержані оцінки мають інтерпретуватися як пошукові.

Таблиця 2

Результати регресійного аналізу (OLS, $n = 7$)

Пояснювальна змінна	Коефіцієнт	Стандартна помилка	t-статистика	p-value
const	2,362	2,545	0,928	0,422
ln(PRICE)	0,328	0,542	0,604	0,588
SUPPORTLOG	-0,167	0,124	-1,346	0,271
WARSHOCK	-0,100	0,252	-0,395	0,719

Джерело: розраховано та складено автором на основі [2; 19; 20; 25–31].

R^2 моделі становить 0,419, однак через малу кількість спостережень і відсутність статистично значущих коефіцієнтів одержані оцінки не дають підстав для жорстких висновків щодо сили та напрямів причинного впливу окремих факторів. За таких умов Таблицю 2 доцільно трактувати як інструмент аналітичної ілюстрації, а не як самодостатній доказовий результат.

Додатний знак при $\ln(PRICE_t)$ узгоджується з економічною логікою, за якою сприятливіша світова цінова кон'юнктура може підтримувати експортні потоки, проте відсутність статистичної значущості показує, що в умовах війни цей вплив не можна відокремити від обмежень виробництва, запасів і логістики.

Від'ємний знак при $SUPPORTLOG_t$ у межах короткого річного ряду не слід тлумачити як негативний ефект підтримувальних механізмів. Він радше відображає те, що посткризовий інституційно-логістичний режим діяв у період нижчих врожаїв, дорожчої логістики та виснаження запасів, тобто в умовах уже погіршеної експортної бази. За такої інтерпретації цей коефіцієнт не фіксує ефект нарощування експорту, але узгоджується з припущенням про компенсаторну функцію підтримувальних механізмів, які пом'якшують наслідки воєнних і логістичних шоків, не усуваючи їх повністю.

Значення $WARSHOCK_t$ також не є статистично значущим, що ще раз підтверджує: у настільки короткому часовому ряді воєнний вплив, виробничі зміни, цінова динаміка та логістична перебудова накладаються один на одного і не піддаються чистому розмежуванню в межах простої специфікації. Кількісний блок не дає підстав для виділення окремого ефекту інституційно-логістичних механізмів; його результати узгоджуються із загальним висновком про те, що експортна динаміка рослинницького сегмента у воєнний період формується під дією комплексу взаємопов'язаних обмежень і компенсаторних інструментів.

Описану часову динаміку ілюструє рис. 2, на якому подано зміну сумарного експорту зернового ядра рослинницького сегмента України за маркетинговими роками 2019/20–2025/26 (розглядаємо 2026 рік як прогнозні дані). Графік показує, що у МР2022/23 експорт утримувався поблизу докризових значень, що частково пов'язано з перехідними запасами та адаптацією логістики, тоді як у наступні роки відбулося зниження обсягів на тлі нижчих врожаїв, дорожчої логістики та поступового вичерпання ресурсу запасів. Така описова динаміка є основним емпіричним тлом для інтерпретації результатів Таблиці 2.

Рис. 2. Динаміка експорту зернового ядра рослинницького сегмента України, МР2019/20–МР2025/26, млн т

Джерело: побудовано автором на основі [25–29].

Висновки

Сталий розвиток аграрних підприємств України рослинницького профілю в умовах воєнного стану доцільно розглядати як здатність підтримувати безперервність господарської діяльності, зберегти експортну спроможність, адаптуватися до взаємопов'язаних шоків і формувати передумови для відновлення на основі скоординованої інституційної підтримки. Проведений аналіз показав, що ключові виклики для рослинницьких підприємств утворюють систему взаємопосилювальних обмежень: безпекові ризики підвищують логістичні витрати, фінансові труднощі стримують технологічне оновлення, екологічні пошкодження зменшують виробничий потенціал, а інституційні дисбаланси знижують результативність антикризового реагування. Запропонована у статті інституційна архітектура узагальнює шість взаємопов'язаних блоків підтримки – нормативно-правовий, фінансово-кредитний, експортно-логістичний, інноваційно-дорадчий, безпеково-відновлювальний та еколого-ресурсний – і показує, що стійкість рослинницького сегмента залежить від їх узгодженої дії. SWOT-аналіз засвідчив, що сильні сторони галузі концентруються у природно-ресурсній базі, накопиченому експортному досвіді та адаптаційній спроможності підприємств, тоді як слабкі сторони пов'язані насамперед із логістичною вразливістю, асиметричним доступом до фінансових ресурсів, недостатньою дорадчою інфраструктурою та нерівномірністю безпекових умов.

Кількісний блок, побудований на річних агрегатах експорту зернового ядра за маркетинговими роками 2019/20–2025/26, що має пошуковий характер і не дає підстав для статистично строгого виділення окремих ефектів інституційно-логістичних механізмів. Водночас у поєднанні з описовою динамікою експорту він підтверджує доцільність розглядати воєнну стійкість рослинницького сегмента як результат взаємодії цінових, виробничих, логістичних та інституційних чинників. Із цього випливає, що пріоритетними напрямками вдосконалення інституційного забезпечення є прискорення гуманітарного розмінування, посилення експортно-логістичної стійкості, розширення доступу до кредитування та страхового захисту, інтеграція цифрових сервісів і дорадчих мереж, а також відновлення ґрунтового та водного потенціалу на засадах ресурсоефективності та поступового наближення до європейської аграрної політики.

Список використаних джерел

1. Government of Ukraine, World Bank Group, European Commission, United Nations. Ukraine: Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5), 2022 –2025. Washington, DC, 2025. 63 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099022026094036395/pdf/P514499-22f93f3a-4278-42bc-b907-db9553d12069.pdf>
2. Про схвалення Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2027 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1163-р // Верховна Рада України. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1163-2024-%D1%80>
3. Stepanenko S. Institutional aspects of the implementation of sustainable development concepts in the functioning of agribusiness subjects. *Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology*. 2022. Vol. 7, no. 1. P. 128–134. DOI: 10.36887/2415-8453-2022-1-15.
4. Lema O. I., Matkovskiy O. A., Koval O. R., Siaryi I. V. Sustainable development of agricultural enterprises in Ukraine. *Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Development Problems*. 2023. Vol. 5, no. 2. P. 289–296. DOI: 10.23939/smeu2023.02.289.
5. Erjavec E., Rac I., Bertolozzi-Caredio D. Common Agricultural Policy Strategic Plans: Smokescreens or instruments for evidence-based policymaking? *Italian Review of Agricultural Economics*. 2025. Vol. 80, no. 3. P. 7–21. DOI: 10.36253/rea-16856.
6. Gedminaitė-Raudonė Ž., Simonaitytė V., Lankauskienė R. Unfolding stakeholders' engagement in the design process of National Common Agricultural Policy (CAP) Strategic Plans: Case of Lithuania. *Agriculture*. 2025. Vol. 15, no. 5. Article 538. DOI: 10.3390/agriculture15050538.
7. Coral C., Mithöfer D. The backbone of agrifood value chain resilience: Innovation in the Ecuadorian banana value chain from a historical perspective. *World Development Perspectives*. 2023. Vol. 29. Article 100476. DOI: 10.1016/j.wdp.2022.100476.
8. van Meijl H., Bartelings H., van Berkum S., Cui H. D., Kristkova Z. S., van Zeist W. J. The Russia-Ukraine war decreases food affordability but could reduce global greenhouse gas emissions. *Communications Earth & Environment*. 2024. Vol. 5. Article 59. DOI: 10.1038/s43247-024-01208-x.
9. Mroczek R., Kiforenko O., Olech I. The investments of the European Union member-states into the Ukrainian agricultural sector and their impact on its competitiveness. *European Research Studies Journal*. 2024. Vol. 27, no. 3. P. 797–809. DOI: 10.35808/ersj/3465.
10. Skydan O., Dankevych V., Garrett R. D., Nimko O. The state of the agricultural sector in Ukraine during wartime: *The case of farmers*. *Scientific Horizons*. 2023. Vol. 26, no. 6. P. 134–145. DOI: 10.48077/scihor6.2023.134.
11. Bondarenko S., Nikishyna O., Zerkina O., Shaposhnykov V. Transformation of Ukrainian agricultural exports in the context of russian military aggression: structural changes, adaptive mechanisms and global implications. *Social Development and Security*. 2024. Vol. 14, no. 3. P. 116–142. DOI: 10.33445/sds.2024.14.3.9.
12. Kutsmus N., Zinchuk T., Usiuk T., Prokopchuk O., Palamarchuk T. War in Ukraine: Impact on global agri-food trade. *Scientific Horizons*. 2024. Vol. 27, no. 3. P. 130–142. DOI: 10.48077/scihor3.2024.130.
13. Deininger K., Ali D. A., Fang M. Impact of the Russian invasion on Ukrainian small and medium farmers' productivity. *Land Use Policy*. 2025. Vol. 148. Article 107406. DOI: 10.1016/j.landusepol.2024.107406.
14. Kussul N., Shelestov A., Yailymov B., Yailymova H., Lemoine G., Deininger K. Assessment of war-induced agricultural land use changes in Ukraine using machine learning applied to Sentinel satellite data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2025. Vol. 140. Article 104551. DOI: 10.1016/j.jag.2025.104551.
15. World Bank. Ukraine's Transport and Logistics System: Current and Prospective Opportunities and Challenges. Washington, DC, 2025. URL:

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099061725033525342/pdf/P502442-346a4fd3-882f-46ca-95c9-ce90c0a71619.pdf>

16. Countryman A. M., Litvinov V., Kolodiaznyi I., Bogonos M., Nivievskiy O. Global economic effects of war-induced agricultural export declines from Ukraine. *Applied Economic Perspectives and Policy*. 2025. Vol. 47, no. 2. P. 624–665. DOI: 10.1002/aep.13468.

17. Prokopchuk O., Nepochatenko O., Malyovanyi M., Sokoliuk S., Rolinskyi O., Ponomarenko O. Development of agricultural insurance in Ukraine. *Insurance Markets and Companies*. 2024. Vol. 15, no. 2. P. 106–121. DOI: 10.21511/ins.15(2).2024.10.

18. Kryshchal H., Bezhenar I., Khimich S., Skyba H. Financing of agricultural enterprises in times of war as a guarantee of sustainable development of the state economy. *Ekonomika APK*. 2025. Vol. 32, no. 2. P. 28–38. DOI: 10.32317/ekon.apk/2.2025.28.

19. Dorosh O., Kuprianchuk I., Dorosh Y., Butenko Y. Ukrainian agriculture in times of war: Analysis of support programmes. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126, no. 2. P. 84–89. DOI: 10.7896/j.2875.

20. Hurtovyi Y. State support for agriculture in the context of Ukraine's economic security: identification of key measures in the EU, Canada, the USA, and New Zealand's conceptual models. *Economic Sustainability and Business Practices*. 2025. Vol. 2, no. 2. P. 25–44. DOI: 10.21272/esbp.2025.2-04.

21. Solokha M., Demyanyuk O., Symochko L., Mazur S., Vynokurova N., Sementsova K., Mariychuk R. Soil degradation and contamination due to armed conflict in Ukraine. *Land*. 2024. Vol. 13, no. 10. Article 1614. DOI: 10.3390/land13101614.

22. Kucher A. Ukrainian black soils in war: assessing the impact of hostilities on violations of the guidelines for sustainable soil management. *Agricultural and Resource Economics*. 2025. Vol. 11, no. 2. P. 341–369. DOI: 10.51599/are.2025.11.02.12.

23. Romashchenko M., Faybishenko B., Onopriienko D., Hapich H., Novitskyi R., Dent D., Saidak R., Usatyi S., Roubik H. Prospects for restoration of Ukraine's irrigation system. *Water International*. 2025. Vol. 50, no. 2. P. 104–120. DOI: 10.1080/02508060.2025.2472718.

24. Matsyhora T. Investment activity in Ukrainian agriculture during the war: New challenges and threats. *Ekonomika APK*. 2023. Vol. 30, no. 5. P. 10–18. DOI: 10.32317/2221-1055.202305010.

25. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution (PSD) Online. URL: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/>

26. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. Grain and Feed Annual. Ukraine. Kyiv, 15.04.2021. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Annual_Kyiv_Ukraine_04-15-2021

27. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. Grain and Feed Annual. Ukraine. Report No. UP2023-0012. Kyiv, 07.04.2023. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Annual_Kyiv_Ukraine_UP2023-0012.pdf

28. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Food Price Index data. URL: https://www.fao.org/media/docs/worldfoodsituationlibraries/default-document-library/food_price_indices_data_csv_mar.csv?download=true&sfvrsn=523ebd2a_72

29. Council of the European Union. Ukrainian grain exports explained. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ukrainian-grain-exports-explained/>

30. Міністерство економіки України. «Доступні кредити 5–7–9%»: агровиробники зможуть продовжити пільгові кредити ще на рік. 09.09.2025. URL: <https://me.gov.ua/News/Detail/c22ade3c-f678-4a48-8dab-79fc4cdd0eac?lang=uk-UA&title=DostupniKrediti5-7-9>

31. Державний аграрний реєстр. Програми підтримки. URL: <https://www.dar.gov.ua/sards-support-programs/>